

SAUDIYA ARABISTONI VA ERON: KO‘RFAZ MINTAQASIDAGI RAQOBAT, TA’SIR DOIRALARI VA GEOSIYOSIY ZIDDIYATLAR

Xondamir Shodmon o‘g‘li Sharopov
Xalqaro munosabatlar va zamonaviy
Siyosiy jarayonlar yo‘nalishi magistranti.
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
E-mail: xondamirsharopov2@gmail.com

Ilmiy rahbar: *Sadriddin Rahimov*
Tarix fanlari doktori, professor
Siyosiy fanlar kafedrası
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
E-mail: sadriddin.r@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada olimlarning Ko‘rfaz mintaqasiga bo‘lgan nazariyalari, Saudiya Arabistoni va Eron o‘rtasidagi Ko‘rfaz mintaqasi bilan bog‘liq muammolar va ushbu mintaqada yetakchilikni qo‘lga olishdagi kurashlar, Ko‘rfaz mintaqasi resurslaridan foydalanishdagi tushunmovchiliklar sababli ikki davlat o‘rtasida kelib chiqayotgan nizolar, mavjud muammolarning oqibatlari, ularning xavfsizlikka ta’siri yoritilgan. Shuningdek, Ko‘rfaz mintaqasining geosiyosiy ahamiyati, Saudiya Arabistoni va Eron o‘rtasidagi energetika resurslari bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlari kabi masalalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ko‘rfazi mintaqasi, vahhobiylik, sunniy, shia, OPEK, “shia yarim oyi”, Ko‘rfaz arab davlatlari hamkorlik kengashi, Eron, Saudiya Arabistoni, savdo yo‘llari, energetika resurslari, neft omili.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ИРАН: СОПЕРНИЧЕСТВО, СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В РЕГИОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Хондамир Шодмон угли Шаропов
Магистрант по специальности
«Международные отношения и современные политические процессы».
Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Электронная почта: xondamirsharopov2@gmail.com

Научный руководитель: *Садриддин Рахимов*
Доктор исторических наук, профессор
Кафедра политологии
Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Электронная почта: sadriddin.r@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются теории ученых о регионе Залива, проблемы, связанные с регионом Залива между Саудовской Аравией и Ираном, и борьба за лидерство в этом регионе, споры, возникающие между двумя странами из-за разногласий в использовании ресурсов региона Залива, причины и последствия существующих проблем, их влияние на безопасность, геополитическое значение региона Залива, проблемы, связанные с энергетическими ресурсами между Саудовской Аравией и Ираном, и их решения.

Ключевые слова: Регион Персидского залива, ваххабизм, сунниты, шииты, ОПЕК, “шиитский полумесяц”, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Иран, Саудовская Аравия, торговые пути, энергетические ресурсы, нефтяной фактор.

SAUDI ARABIA AND IRAN: RIVALRY, SPHERES OF INFLUENCE, AND GEOPOLITICAL TENSIONS IN THE GULF REGION

Xondamir Shodmon oglu Sharopov

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

Master's student in the field of

International Relations and Modern Political Process.

E-mail: xondamirsharopov2@gmail.com

Supervisor: Sadriiddin Rakhimov

Doctor of History, Professor

Department of Political Science

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

Email: sadriiddin.r@mail.ru

Annotation. This article discusses the theories of scholars regarding the Gulf region, the problems associated with the Gulf region between Saudi Arabia and Iran and the struggles for leadership in this region, the conflicts arising between the two countries due to misunderstandings in the use of Gulf region resources, the causes and consequences of existing problems, their impact on security, the geopolitical significance of the Gulf region, and issues related to energy resources between Saudi Arabia and Iran and their solutions.

Keywords: Gulf region, Wahhabism, Sunni, Shia, OPEC, “Shia Crescent”, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Iran, Saudi Arabia, trade routes, energy resources, oil factor.

KIRISH

Bugungi kungacha, Saudiya Arabistoni va Eron munosabatlari nafaqat Koʻrfaz mintaqasidagi, balki Yaqin Sharqdagi geosiyosiy dinamikani shakllantiruvchi asosiy omillardan biri boʻlib kelgan. Ikki davlat oʻrtasidagi diniy,

siyosiy hamda iqtisodiy raqobat mintaqaviy barqarorlikka bevosita ta’sir ko’rsatgan. Hozirda ham bu ikki davlatning munosabatlari yuqoridagi 2 mintaqadagi (Yaqin Sharq va Ko’rfaz mintaqalari) siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga to’g’ridan-to’g’ri ta’sir o’tkazadi. Bu munosabatlar, ayniqsa, tashqi siyosat sohasidagi munosabatlari bugungi kunga qadar ko’p past-balandliklarni boshidan kechirdi. Islom inqilobidan oldin va undan keyingi davrda mintaqadagi manfaatlarini saqlash, xavfsizlik tartibini o’rnatish, neft omili, mintaqaviy muvozanat, haj, arab bo’lmagan va arab qarama-qarshiligi hamda ikki tomonlama munosabatlarda siyosiy elitaning ishtiroki kabi ichki, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi voqealar ikki davlatning tashqi siyosatiga ta’sir ko’rsatgan. Shunday qilib, Eron va Saudiya Arabistoni o’rtasidagi munosabatlarni uzoq va shiddatli tarixidan kelib chiqqan holda tahlil qilamiz. Islom inqilobidan so’ng, bu ikki davlat o’rtasidagi geosiyosiy, geostrategik va geoiqtisodiy sohalaridagi raqobatning yuzaga kelish omillaridan biri bu mafkura hisoblangan. Ma’lumki, mafkura barcha davlatlarning tashqi siyosatida ozmi-ko’pmi namoyon bo’ladi. Saudiya Arabistoni va Eronning mintaqadagi ikki mafkuraviy maydoni, ularning tashqi siyosatidagi asosiy qarashlari bilan ham bevosita bog’liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida tarixiylik, tizimlilik, qiyosiy tahlil, geosiyosiy yondashuv hamda siyosiy-realizm metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini Saudiya Arabistoni va Eron o’rtasidagi mintaqaviy raqobatning tarixiy ildizlari, diniy-mafkuraviy qarama-qarshiliklari hamda geostrategik manfaatlarini kompleks tarzda o’rganish tashkil etadi.

Tadqiqot davomida, avvalo, tarixiy-qiyosiy metod asosida ikki davlat o’rtasidagi munosabatlarning shakllanish bosqichlari, ayniqsa 1979-yilgi Eron Islom inqilobidan keyingi siyosiy jarayonlar tahlil qilindi. Shu bilan birga, Saudiya Arabistoni va Eron tashqi siyosatidagi mafkuraviy omillar – vahhobiylik va shialik konsepsiyalarining mintaqaviy siyosatga ta’siri o’rganildi.

Maqolada tizimli tahlil usuli yordamida Ko’rfaz mintaqasidagi xavfsizlik muammolari, energetika resurslari ustidan nazorat, OPEK doirasidagi raqobat, shuningdek, “shia yarim oyi” geosiyosiy konsepsiyasining mazmun-mohiyati tahlil etildi. Geosiyosiy yondashuv orqali Fors ko’rfazining xalqaro savdo yo’llari va energetika xavfsizligidagi strategik ahamiyati ochib berildi.

Shuningdek, ilmiy tadqiqotda xalqaro tashkilotlar, xususan, OPEK, Ko’rfaz Arab Davlatlari Hamkorlik Kengashi (KADHK), Islom hamkorlik tashkiloti faoliyatiga oid ma’lumotlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy maqolalari, monografiyalari, siyosiy tahlillari hamda rasmiy statistik ma’lumotlari asosiy manba sifatida xizmat qildi.

Mazkur metodologik yondashuv Saudiya Arabistoni va Eron o’rtasidagi geosiyosiy ziddiyatlarning sabab va oqibatlarini ilmiy jihatdan asosli ravishda yoritishga imkon berdi.

MUHOKAMA

Saudiya Arabistoni va Eron o’rtasidagi munosabatlar bugungi kunda Yaqin Sharq va Ko’rfaz mintaqasidagi eng murakkab geosiyosiy qarama-qarshiliklardan biri hisoblanadi. Ushbu raqobat nafaqat ikki davlatning milliy manfaatlari, balki diniy-mafkuraviy qarashlari bilan ham chambarchas bog’liqdir. Saudiya Arabistoni sunniy-vahhobiy yo’nalishdagi siyosiy modelni ilgari surayotgan bo’lsa, Eron shia mafkurasi asosida mintaqadagi ta’sir doirasini kengaytirishga intilmoqda. Shu sababli ham ikki davlat o’rtasidagi raqobat ko’pincha mazhabiy ziddiyat sifatida namoyon bo’ladi.

Muhokamalar natijasida ma’lum bo’ldiki, 1979-yildagi Eron Islom inqilobi Saudiya Arabistonining mintaqadagi yetakchilik mavqeiga jiddiy tahdid sifatida qabul qilingan. Chunki inqilobdan so’ng, Eron o’zining siyosiy va diniy g’oyalarini eksport qilishga harakat qildi. Bu esa Saudiya Arabistonining xavfsizlik strategiyasida Eronga nisbatan ehtiyotkorlik va qarshilik siyosatini kuchaytirgan.

Bundan tashqari, ikki davlat o’rtasidagi qarama-qarshilik energetika resurslari va neft bozori bilan ham bog’liq. Saudiya Arabistoni va Eron dunyodagi yirik neft eksport qiluvchi davlatlar qatoriga kiradi. Shu bois OPEK doirasidagi ishlab chiqarish hajmi, neft narxlari va eksport siyosati bo’yicha kelishmovchiliklar ularning iqtisodiy manfaatlari to’qnashuviga sabab bo’lmoqda. Ayniqsa, xalqaro sanksiyalar va neft narxining pasayishi davrida bu raqobat yanada keskinlashgan.

Shuningdek, Suriya, Iroq, Yaman va Bahrayndagi mojarolar Saudiya Arabistoni hamda Eronning proksi urushlar orqali o’z ta’sirini kuchaytirishga urinayotganini ko’rsatadi. Eronning mintaqadagi shia harakatlarini qo’llab-quvvatlashi Saudiya Arabistoni tomonidan geosiyosiy tahdid sifatida baholanmoqda. Natijada Ko’rfaz mintaqasida xavfsizlik muammolari chuqurlashib, mintaqaviy barqarorlikka salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Shu bilan birga, ayrim davrlarda ikki davlat o’rtasida diplomatik yaqinlashuv va muzokaralar ham kuzatilgan. Xususan, iqtisodiy hamkorlik, xavfsizlik masalalari va mintaqaviy mojarolarni yumshatish bo’yicha olib borilgan muzokaralar muayyan ijobiy natijalarni bergan. Biroq o’zaro ishonchsizlik, mafkuraviy tafovutlar va tashqi kuchlarning mintaqadagi manfaatlari sababli barqaror hamkorlikni shakllantirish murakkabligicha qolmoqda.

Umuman olganda, Saudiya Arabistoni va Eron o’rtasidagi geosiyosiy ziddiyatlar Ko’rfaz mintaqasining siyosiy xavfsizligi, iqtisodiy barqarorligi hamda xalqaro energetika tizimiga bevosita ta’sir qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo’lmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Saudiya Arabistoni “Vahhobiylik” mafkurasini o’zining islomiy mafkurasi sifatida ko’rgan va podshohlik ko’magida ushbu mafkura global geosiyosiy kuchga aylangan. Xususan, 1932-yilda Saudiya Arabistoni Podshohligi tashkil etilgandan so’ng, vahhobiylik Saudiya monarxiyasiga diniy qonuniylik berib, rasmiy davlat

mafkurasi sifatida institutsionalizatsiya qilingan¹. Bu shuni ko’rsatadiki, Saudiya Arabistonida davlatning siyosiy faoliyatida din asosiy vosita hisoblanadi. Muhammad ibn Abdulvahob (Ash-Shayx) va Muhammad ibn Saud o’rtasida tuzilgan bo‘linishga ko‘ra, diniy ishlar vahhobiy ulamolarga, siyosiy ishlar esa AS-Saud oilasiga yuklangan. Demak, davlatning diniy mafkurasi bevosita uning ichki hamda tashqi siyosatining bir qismini tashkil etadi.

Saudiya Arabistoni kabi hech bir davlat o‘z diniy siyosatini o‘zining siyosiy maqsadlariga erishish uchun ishlatmaydi, buning bir qismi ikkita muqaddas qadamjo Haj va Umra marosimlarining mavjudligi bilan bog‘liq. Aksincha, Eron hukumatida davlat dini islom dini bo‘lib, demokratiya ham davlatning ichki va tashqi siyosiy faoliyatida o‘zining o‘rniga ega. Boshqacha aytganda, Eron respublikalar va islom o‘rtasida qandaydir muvozanat o‘rnatgan. Eronning mafkuraviy jihatini Eron tashqi siyosatida aniq ifodalash mumkin. Din qonuniylashtiruvchi vosita sifatida emas, balki shialarning diniy madaniyati va millatning rasmiy dinidan olingan o‘ziga xoslik sifatida tashqi siyosatda ham kristallangan.

Eron tashqi siyosatining diniy o‘ziga xosligi har bir prezident davrida kuchli va zaif bo‘lgan. Lekin sobit tamoyil Islom Respublikasi manfaatlarini shakllantiradi. Chunki aynan o‘ziga xoslik odamlarga rol beradi va bu rollar manfaatlarni belgilaydi, manfaatlar shaxslarning ichki va tashqi siyosiy xatti-harakatlarini shakllantiradi. Demak, Eronning mintaqadagi tashqi siyosatidagi xatti-harakatlarining mafkuraviy mohiyati milliy manfaatlar bilan bir xil, deyish mumkin². Ushbu 2 xil mafkuraviy qarashlar ikki davlat hamda mintaqadagi turli xil mafkuraviy to‘qnashuvlarga sabab bo‘lib kelgan va bu o‘z o‘rnida ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda. Saudiya Arabistonining Ko‘rfazdagi tashqi siyosatida Eron ta’sirini kamaytirish maqsadida raqib mafkurasini cheklash orqali u vahhobiylik ta’limotini targ‘ib qilishda davom etmoqda hattoki, vahhobiylik qiyofasini isloh qilishga harakat qilmoqda.

A. Rizayevning “Saudiya Arabistoni milliy identifikatsiyasining xavfsizlik paradigmasi” nomli dissertatsiyasining avtoreferatidagi quyidagi fikrlarni keltirish joiz “Dissertatsiyada ta’kidlanishicha, hozir Saudiya Arabistonining milliy identikligi murakkab va ziddiyatli hodisa sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tahdid va muammolar oldida millatning birdamligini ta’minlash maqsadida modernizatsiya va maksimal inklyuzivlikka erishish yo‘nalishi yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. O‘rta muddatli istiqbolda Saudiya Arabistoni milliy o‘ziga xoslik g‘oyasiga asoslangan tashqi siyosiy identikligini saqlab qoladi. Biroq tashqi siyosatda o‘zini namoyon etishi birmuncha o‘zgaradi. Xususan, Saudiyaning diniy liderligiga arab dunyosi doirasida siyosiy yetakchilik qilishi ham qo‘shiladi. As-Saud va Ash-Shayx oilalari ittifoqi ikkala tomonni o‘zaro mustahkam bog‘lab, Saudiyaning diniy identikligini shakllantirishga yangi turtki berdi.

¹ Parawati E.D. The global impact of Wahhabism: Saudi Arabia’s ideological expansion and geopolitical influence // Islamic Thought Review. — 2024. — № 2. — P. 96.

² Moosavian S.S., Ghadbeigy Z., Jafari M. Factors Influencing Iran And Saudi Arabia Foreign Policies Towards Each Other // Research Journal Of Humanities And Social Sciences. — 2022. — № 1. — P. 29.

Muhammad Abdulvahob mafkurasiga ustuvor diniy-siyosiy ta’limot maqomining berilishi As-Saud oilasi hokimiyatini mustahkamlash va Saudiya Arabistoni davlatchiligining xavfsizligi hamda barqarorligini ta’minlashga qaratilgan³”. Shunday qilib, bu mafkura Saudiya tashqi siyosatida muhim vosita bo‘lib, global islom geosiyosiy manzarasini shakllantirmoqda.

Bundan tashqari, bu ikki davlat o‘rtasidagi raqobat arab – arab bo‘lmaganlar va sunniy-shia kontekstida ko‘rib chiqilishi darkor. Forslar va arablar o‘rtasidagi irqiy farq doimo SAP va Eron o‘rtasidagi kesishish nuqtasi bo‘lgan yana bir masala hisoblanadi. Arabiston yarim orolida islom dini paydo bo‘lganidan beri arablar arab bo‘lmaganlarga qarshi ksenofobiya ko‘rinishida qarashlar shakllantirgan, ular bilan arab bo‘lmaganlar o‘rtasida o‘ziga xos do‘stlik va adovat namunasini yoyishgan. Ayrim tahlilchilar Saudiya Arabistoni Eronni islomiy davlat emas, balki Fors davlati qudratini oshirishga urinayotgan davlat sifatida ko‘rishini, haqiqiy xavf ostidagi masala diniy yoki mazhabiy emas, balki arab va fors hukumatlari o‘rtasidagi ziddiyat ekanligini aytishgan. Tarixiy munozaralarni o‘rganish natijasidan kelib chiqib aytish mumkinki, SAP Eron Islom Respublikasini mintaqadagi faraziy dushman deb hisoblashi bu haqiqatdan biroz yiroq, biroq ular o‘rtasidagi mazhabiy raqobat o‘ziga xoslikni keltirib chiqargan.

Ma’lumki, Eron aholisi asosan islom dinining shia mazhabiga e’tiqod qiladi, Saudiya Arabistonida esa aholining mutlaq ko‘pchiligi sunniy musulmonlardir. Saudiya Arabistoni musulmon dunyosida o‘z nufuzini kuchaytirish va mavjud imkoniyatlardan foydalanib, faol tashqi siyosat yuritishga intilmoqda. Biroq mamlakatda vahhobiylilik rasmiy diniy yo‘nalish sifatida e’tirof etilgani uning diniy siyosiy ta’sirini cheklab qo‘ymoqda. Ayni paytda, Eron esa mintaqadagi shia aholiga tayanib, Yaqin Sharqda o‘z ta’sirini kengaytirishga intilmoqda. 1979-yilda Eronda yuz bergan Islom inqilobidan keyin mamlakat diniy asosda boshqarila boshladi va bu holat Ko‘rfaz mintaqasida Saudiya Arabistoni bilan raqobatni kuchaytirdi. Bu raqobat endilikda faqat siyosiy emas, balki mazhabiy tusga ham ega bo‘lib, Eron o‘z siyosatini shia mazhabiga tayanib olib borayotgan bir paytda, sunniylik asosidagi Saudiya Arabistoni bunga qarshi choralar ko‘rishga kirishdi. U mintaqa bo‘ylab vahhobiylilikni yoyishga kirishdi.

Vahhobiylilikni targ‘ib qilish uchun u vahhobiylilikni targ‘ib qiluvchi diniy ta’lim muassasalarini qurish va foydalanishni hamda imomlarni tayyorlashni moliyalashtirdi shu bilan birga, xorijda vahhobiylilikni o‘rgatish, targ‘ib qilish uchun moliyaviy mablag‘ ajratdi. Bu holat uning mintaqadagi obro‘ va hokimiyatni mustahkamlashga intilishida mintaqaviy o‘ziga xoslik siyosatidagi rolini ham mustahkamladi. Mazhablararo raqobatda Saudiya Arabistoni nafaqat vahhobiylilikni eksport qildi, balki ittifoqlar tuzish, Eronning mintaqadagi mafkuraviy va geosiyosiy manfaatlariga har qanday yo‘l bilan qarshi turishga harakat qilish orqali o‘zaro jilovlash yo‘li bilan harakat qildi. Saddamning Baas rejimi tomonidan qo‘zgatilgan

³ Rizayev A.R. Saudiya Arabistoni milliy identifikatsiyasining xavfsizlik paradigmasi: Avtoref. dis... s.f.d. — Toshkent: TDSHU, 2024. — 17-18 b.

Eron-Iroq urushi Eronning mintaqadagi mafkuraviy va geosiyosiy rolini ushlab turish uchun kurash edi⁴.

Sakkiz yil davom etgan Eron-Iroq urushida Saudiya Arabistoni Iroqqa moliyaviy va siyosiy yordam ko‘rsatdi, so‘ngra urush tugadi va uning tugashi bilan ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar ko‘p yo‘nalishda boshlandi, lekin oxir-oqibat ular mintaqadagi ta’sir va manfaatlar uchun raqobat doirasini tark etmadilar va Saudiya Arabistoni 1987-yilda Iroqning Quvaytdagi Haj mavsumi ortidan Eron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. 1990-yil va undan keyingi urush hamda Iroqning halokatli mag‘lubiyati uni boshqa tarixiy burilish nuqtasiga olib keldi. Bu Saudiya Arabistonining Saddam Husaynni qo‘llab-quvvatlovchi ittifoqchi rolidan uni ag‘darib tashlamoqchi bo‘lgan raqibga o‘tishini yaratdi⁵. Shu tariqa davom etgan bu ikki davlat munosabatlarida muvaffaqiyatli cho‘qqilar ham bo‘lgan, uzilish nuqtalari ham bo‘lgan.

Eron rahbarligida tuzilgan va xorijda faoliyat yuritayotgan eng ko‘zga ko‘ringan shia harakatlari Manamada 1979 va 1994 yillarda yirik namoyishlar uyushtirgan Bahraynni ozod qilish islomiy jabhasi, shuningdek, Quvaytdagi “Arab inqilobiy brigadalari” muxolifat guruhi bo‘lib, ularga Oyatulloh Humayniyning kuyovi va shaxsiy vakili Abbos al-Muxriy rahbarlik qilgan.

Saudiya Arabistonida bir qancha shia muxolifat guruhlarini turli nomlar ostida faoliyat yuritgan⁶. Bu kabi harakatlar bilan bir qatorda Eron Saudiya Arabistoni bilan diplomatik munosabatlarini tiklab, ijobiy munosabatlar kelajagi uchun ham harakat qilgan. Yaqin Sharq tadqiqotlari instituti dotsenti Jianweni Xan hamda Qatardagi Hamad bin Xalifa universitetining professori va Yaqin Sharq tadqiqotlari departamenti direktori Hassan Hakimianlar o‘zlarining “The regional security complex in the Persian Gulf: countours of Iran’s GCC policy” (“Ko‘rfazdagi mintaqaviy xavfsizlik majmuasi: Eronning KADHK konturlari”) nomli maqolasida Eron-Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi uzoq muddatli raqobatni shia-sunniy mojarosi nuqtai nazaridan kelib chiqishini ta’kidlagan. Ushbu ma’lumotlardan foydalangan holda, SAP ning tashqi siyosatidagi Eron bilan munosabatlarini tahlil qilamiz. Xususan, maqolada 1979-yildan 2019-yilgacha bo‘lgan voqealar to‘liq yoritib berilgan. 1997-yilda Eron va SAP havo yo‘nalishlarini tiklagan. O‘sha yilning dekabr oyida SAP valiahdshahzodasi Abdulloh Eron taklifiga binoan Tehronda bo‘lib o‘tayotgan IHT (Islom hamkorlik tashkiloti) yig‘ilishida delegatsiyaga rahbarlik qilgan.

1998-yilga kelib ular o‘rtasida yana keskinlik avjiga chiqadi. 1998-yilda Eronning sobiq Prezidenti Hoshimi Rafsanjoniy Saudiyaga o‘zaro munosabatlarni yaxshilash maqsadida 10 kunlik tashrif bilan keladi. 1999-yilda esa Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vaziri bilan birgalikda Mudofaa vaziri ketma-ket Eronga

⁴ Turan Y., Hoang L.N. Beyond Sectarian Identity Politics within the Middle East: The Case of Rivalry between Iran and Saudi Arabia // Akademik İncelemeler Dergisi. — 2019. — № 2. — P. 91-93.

⁵ فاطمة الصمادي. إيران والسعودية... حدود التنافس والصراع. صيف. رؤية تركية صيف / السنة 5 العدد 2. — 2016. — ص. 121.

⁶ Рыжов И. В., Бородина М. Ю., Дорофеев Ф. А. Суннитско-шиитское противостояние. Иран и Саудовская Аравия в борьбе за региональное лидерство // Свободная мысль. — 2019. — № 1. — С. 171.

tashrif buyurib, ikki davlatning umumiy xavfsizlik tizimini yaratish masalasini muhokama qilishadi.

1999-yilda Eron prezidenti Saudiyaga 2001-2002-yillarda terrorizm, narkotik moddalar savdosi, noqonuniy immigratsiyaga oid bir qator mintaqaviy xavfsizlik kelishuvlarini imzolash maqsadida tarixiy tashrifni amalga oshiradi. Ammo Eron va Saudiya Arabistoni o’rtasidagi do’stona munosabatlar 2002-yildan keyin tugaydi.

Buning asosiy sabablaridan biri Eronning yadroviy inshootlarining fosh etilishi edi. Yana bir sabab, AQShning Iroqqa bostirib kirishi va o’sha paytda Saddam Husayn rejimining ag’darilishi edi. Natijada, Iroq hokimiyatdagi ko’pchilik shialar bo’lgan mazhablar bo’yicha hokimiyatni taqsimlovchi davlatga aylanadi, bu esa Saudiyaning Iroqdagi ta’siri pasayishiga olib keladi va aksincha, Eron uchun hokimiyat bo’shligini to’ldirish imkoni paydo bo’ladi. Bu omillar ularning avvalgi yaqinlashuvini buzib, Saudiyaning Eronga nisbatan ishonchsizligini oshirgan va ularning mintaqaviy raqobatini yana kuchaytirib yuborgan.

2003-yildan so’ng nafaqat SAP da balki Ko’rfazning boshqa arab mamlakatlarida ham Eronga nisbatan ishonchsizlik paydo qilgan “shia yarim oyi” deb nomlanuvchi geosiyosiy manzara paydo bo’ladi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, 2011-yilda butun arab olamini larzaga keltirgan shov-shuvli g’alayonlardan buyon Eron Suriyadagi fuqarolar urushiga chuqur aralashib, shialarning qo’zg’olonlariga aloqadorlikda ayblanib keladi.

Mo’tadil va pragmatik siyosat olib borgani bilan ajralib turadigan Hasan Ruhoniy hokimiyat tepasiga kelgach, Saudiya bilan munosabatlarni tiklashga harakat qiladi. 2013-yil Eron Tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Quvayt, Ummon va Qatarga tashrif buyuradi. Eronning jahon kuchlari bilan kutilayotgan yadroviy kelishuvi Ko’rfaz davlatlari uchun xavf tug’dirmasligini va Saudiya Arabistoni Eron bilan mintaqada tinchlik va barqarorlikni targ’ib qilish uchun hamkorlik qilishi lozimligini aytadi. 2014-yilda Eron-Saudiya ortasida Iroq va Suriyadagi Islomiy davlatga qarshi kurash masalasi boyicha muzokaralar otkaziladi, biroq ushbu tashrif ular ortasidagi uzulishga tasir qilmaydi. 2015-yildan keyin ularning munosabatlari yana yomonlasha boshlaydi. Asosiy masala Saudiyaning Eronning jahon kuchlari bilan yaqinlashib kelayotgan yadroviy kelishuv istiqbolidan xavotiri edi.

Bundan tashqari, ular o’rtasidagi munosabatlar mintaqadagi turli proksi urushlar hamda neft narxining tushishi sababli ishlab chiqarish bo’yicha OPEK bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar sababli ham buzilgan. Vaziyatni yanada murakkablashtirgan bir masala 2015-yilda Makkada haj ziyorati paytida yuzaga kelgan tiqilinchda 400 dan ortiq eronlik ziyoratchilarning halok bo’lishi edi. Bu vaziyatda Eron SAP ning ikki muqaddas qadamjoning qo’riqchisi va mezbonligiga shubha bilan qaraydi. Saudiya Arabistoni esa shu yilning oxirida 34 musulmon davlatni o’z ichiga olgan islom aksilterror koalitsiyasini Eronsiz tuzadi. Bu tuzilmaning asosiy maqsadi Eron boshchiligidagi shia “terrorizmi” ga qarshi kurashish edi. Saudiya Arabistoni shia imomi Nimrni qatl etganligi vaziyatni yanada

yomonlashtiradi. Nimr qatl qilinganidan keyin, eronlik ko‘plab namoyishchilar SAP ning elchixonasiga bostirib kirib qo‘zg‘olon qilishadi.

2016-yilda bu ikki mintaqaviy raqobatchi davlatlar o‘rtasidagi munosabatlar uziladi. Biroq shunga qaramay Eron yadroviy kelishuvdan keyin OPEK tarkibidagi davlatlar bilan bir qatorda Saudiya Arabistoni bilan kelishuvga erishadi. 2016-yilning o‘zida Saudiya va Eron rasmiylari Eron fuqarolari uchun Haj ziyoratini qayta tiklash bo‘yicha kelishishadi, 2017-yildan Eron Makkaga haj ziyoratini davom ettira boshlaydi. 2017-yilda Qatar inqirozi va to‘rtlik (Saudiya Arabistoni, BAA, Bahrayn va Misrdan iborat) tomonidan o‘rnatilgan blokada bevosita, SAP Qatarining Eron bilan aloqalarini davom ettirishidan noroziligini ifodalaydi. Nihoyat 2019-yilda sodir bo‘lgan Abqayq va Xuraysondagi Aramco neft obyektlariga uchuvchisiz samolyotlarning halokatli va kutilmagan hujumlari Saudiya Arabistonining Eronni neft qazib olishning yarmini to‘xtatgan hujum uyushtirganlikda ayblashi bilan ularning munosabatlaridagi mojaro yangi cho‘qqiga chiqadi. Imomning SAP bilan munosabatlarni yaxshilash borasidagi niyati tubdan o‘zgaradi va SAP valiahd shahzodasining hokimiyatning mustahkamlashga kirishishi ham Eron bilan munosabatlari borasidagi qarashlarini o‘zgartirib yuboradi⁷.

Bugungi kungacha bosib o‘tilgan bu yo‘lni bevosita hozirgi davrga ham ta’siri bor. Bugungi kunda Saudiya Arabistonida taxminan 5 millionga yaqin shia musulmonlari yashaydi, bu esa mamlakat aholisining taxminan 10 foizini tashkil etadi. Ushbu shia jamoasi Eron tomonidan Saudiya Arabistoniga bosim o‘tkazishda muhim siyosiy vosita sifatida qaraladi. Ayniqsa, Eron Islom inqilobidan so‘ng haj ziyoratiga kelgan eronliklar saudiyalik shialar bilan birgalikda hukmron Saudlar sulolasini tanqid qilgani bois, Saudiya hukumati o‘zidagi shia aholisini milliy xavfsizlik uchun jiddiy xavf deb hisoblaydi. Eronning Yaqin Sharqda shialik asosidagi siyosatini faol ilgari surayotgani fonida, mintaqada davlatlari bunga qarshi birgalikda samarali siyosat yurita olmayotgani kuzatilmoqda. Buning asosiy sababi sifatida Saudiya Arabistonining rasmiy ravishda faqat Qur’on va Payg‘ambar sunnatlariga tayanuvchi vahhobiylik oqimini tan olishi ko‘rsatiladi. Ayni paytda, mintaqadagi boshqa sunniy davlatlar Islomni bundan farqli talqin qilgani sababli, Saudiya Arabistoni diniy siyosatini yetarlicha ta’sirli olib bora olmayapti va bu holat uni mintaqada yetakchi kuchga aylanishiga to‘sqinlik qilmoqda⁸.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Ko‘rfaz mintaqasida alohida ta’kidlanishi lozim bo‘lgan masala Saudiya Arabistoni tashqi siyosatidagi Eron omili bo‘lib, Eron-Saudiya munosabatlari mintaqaviy va xalqaro siyosatda sezilarli ta’sirga ega ekanligi, mafkuraviy yondashuvlar, diniy farqlar, geosiyosiy raqobat, iqtisodiy manfaatlar va xavfsizlik masalalari ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarni murakkablashtirishi ta’kidlandi. Saudiya Arabistoni Eronning mintaqadagi ta’sirini

⁷ Han J., Hakimian H. The regional security complex in the Persian Gulf: countours of Iran’s GCC policy // Taylor & Francis in Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies. — 2019. — № 13 (4). — P. 5-11.

⁸ Azimov H.Y. Eron va Saudiya Arabistoni Podshohlighi munosabatlarining tarixi va zamonaviy holati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. — 2023. — № 3 (5). — 859-860 b.

kamaytirishga harakat qiladi va bu uning Ko‘rfazdagi siyosatining asosiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birga diplomatik sa’y-harakatlar va muloqot orqali ushbu ziddiyatlarni yumshatish mintaqaviy barqarorlik va taraqqiyot uchun muhim ahamiyatga ega. Saudiya Arabistonining Ko‘rfaz mintaqasidagi tashqi siyosatida Eron omilini tarixiy raqobat, diniy farqlar, mazhabchilik, geosiyosiy raqobat, mintaqaviy ta’sir uchun kurash, iqtisodiy raqobat, harbiy strategiyalar, xavfsizlik masalalari, yadro dasturi, diplomatik aloqalarning tiklanishi hamda kelajakdagi imkoniyatlar doirasida ko‘rib chiqish mumkin. Bu ikki mamlakat doimo Ko‘rfazda yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, diniy voqeliklar va boshqa jabhalarda asosiy raqobatchi kuchlar bo‘lib qolayotganligini kuzatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Azimov H.Y. Eron va Saudiya Arabistoni Podshohligi munosabatlarining tarixi va zamonaviy holati // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2023. – № 3 (5). – 859-860 b.
2. Han J., Hakimian H. The regional security complex in the Persian Gulf: contours of Iran’s GCC policy // *Taylor & Francis in Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies.* – 2019. – № 13 (4). – pp. 5-11.
3. Moosavian S.S., Ghadbeigy Z., Jafari M. Factors Influencing Iran and Saudi Arabia Foreign Policies Towards Each Other // *Research Journal of Humanities and Social Sciences.* – 2022. – № 1. – P. 29.
4. Parawati E.D. The global impact of Wahhabism: Saudi Arabia’s ideological expansion and geopolitical influence // *Islamic Thought Review.* – 2024. – № 2. – P. 96.
5. Rizayev A.R. Saudiya Arabistoni milliy identifikatsiyasining xavfsizlik paradigmasi: Avtoref. dis... s.f.d. – Toshkent: TDSHU, 2024. – 17-18 b.
6. Turan Y., Hoang L.N. Beyond Sectarian Identity Politics within the Middle East: The Case of Rivalry between Iran and Saudi Arabia // *Akademik İncelemeler Dergisi.* – 2019. – № 2. – P. 91-93.
7. Рыжов И. В., Бородина М. Ю., Дорофеев Ф. А. Суннитско-шиитское противостояние. Иран и Саудовская Аравия в борьбе за региональное лидерство // *Свободная мысль.* – 2019. – № 1. – С. 171.
8. فاطمة الصمادي. إيران والسعودية... حدود التنافس والصراع. صيف. رؤية تركية صيف / السنة 5 العدد 2. 2016 – ص. 121